

УДК 343.1(477):341.231.14

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560598>

Т.Г. ФОМІНА,

завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства навчально-наукового інституту № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: tatianafomina777@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

С.А. ЧИЖ,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: dep-oonp@univd.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4296-3246>

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Т.Н. FOMINA,

Head, Department of Criminal Procedure and Pre-trial Investigation Organization, Educational and Scientific Institute No. 1, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: tatianafomina777@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

S.A. CHYZH,

Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: dep-oonp@univd.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4296-3246>

INTERNATIONAL STANDARDS OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL PROCEDURE OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Питання імплементації міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України набуло особливої актуальності у зв'язку з необхідністю гармонізації національного законодавства з міжнародними вимогами, ефективною протидією транснаціональній злочинності, забезпеченням прав людини та у контексті ратифікації Римського статуту МКС. **Мета** – з'ясування сутності міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, окреслення їх ознак, значення для правозастосовної практики, а також визначення проблем і перспектив імплементації. Застосовані **методи**: системного аналізу – для виявлення взаємозв'язків між міжнародними та національними стандартами доказування; формально-юридичний – для тлумачення міжнародно-правових актів та рішень міжнародних судових інституцій; порівняльно-правовий – для зіставлення норм міжнародного та українського кримінального процесуального права; історико-правовий – для дослідження етапів становлення міжнародних стандартів доказування. **Результати.** Окреслено основні сутнісні ознаки міжнародних стандартів доказування: відповідність правам людини, пріоритетність міжнародного права, визначеність, універсальність, гнучкість, процесуальні гарантії, вплив на хід і результат провадження, а також орієнтація на практику міжнародних судів. Доведено, що в умовах збройного конфлікту актуальним є використання практики Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії та Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді для забезпечення справедливого судочинства. **Висновки.** Міжнародні стандарти доказування є необхідною умовою легітимності кримінального провадження в Україні. Їх повна імплементація вимагає адаптації національного законодавства, формування відповідної правозастосовної практики та врахування рішень міжнародних судових інституцій, що є особливо важливим у контексті сучасних викликів, пов'язаних із воєнним станом та міжнародним правосуддям.

Ключові слова: доказування; міжнародно-правовий стандарт; міжнародний стандарт доказування; кримінальне провадження; суд; судова практика; міжнародні кримінальні трибунали

Problem statement. The issue of implementing international standards of evidence in the criminal procedure of Ukraine has gained particular relevance in connection with the need to harmonize national legislation with international requirements, ensure effective counteraction to transnational crime, protect human rights, and in the context of the ratification of the Rome

Statute of the ICC. **Purpose.** To clarify the essence of international evidentiary standards in the criminal procedure of Ukraine, outline their features, significance for law enforcement practice, and identify challenges and prospects for implementation. **Methods Used:** System analysis – to identify interrelations between international and national evidentiary standards; Formal legal method – for interpreting international legal acts and decisions of international judicial institutions; Comparative legal method – for comparing the norms of international and Ukrainian criminal procedural law; Historical legal method – for studying the development stages of international evidentiary standards. **Results.** The key substantive features of international evidentiary standards have been outlined, including: compliance with human rights, primacy of international law, legal certainty, universality, flexibility, procedural guarantees, influence on the course and outcome of proceedings, and orientation toward the practice of international courts. It is substantiated that under the conditions of armed conflict, it is especially relevant to apply the practice of the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the International Criminal Tribunal for Rwanda to ensure fair trial standards. **Conclusions.** International evidentiary standards are a necessary condition for the legitimacy of criminal proceedings in Ukraine. Their full implementation requires the adaptation of national legislation, development of corresponding law enforcement practices, and consideration of decisions of international judicial institutions. This is particularly important in the context of current challenges related to martial law and international justice.

Keywords: *evidence assessment; international legal standard; international standard of proof; criminal proceedings; court; case law; international criminal tribunals*

Постановка проблеми

У сучасному світі, що стрімко глобалізується, злочинність все частіше перетинає національні кордони, набуваючи транснаціонального характеру. Це створює безпрецедентні виклики для національних правових систем, вимагаючи від них адаптації та гармонізації своїх підходів до кримінального провадження. В Україні, яка активно інтегрується в європейський та світовий правовий простір, особливо гостро постає питання відповідності національних кримінально-процесуальних стандартів міжнародним вимогам. Серед ключових аспектів цієї трансформації особливе місце посідає поняття та застосування міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі.

Ба більше, міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України є ключовим елементом сучасного правового простору, що визначає рівень легітимності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства. У контексті прагнення України до інтеграції з європейською та світовою правовою спільнотою, становлення та дотримання міжнародних стандартів доказування набуває особливої актуальності. Визначаючи "правила гри" для усіх учасників кримінального процесу, ці стандарти сприяють не лише захисту прав людини, а й зміцненню довіри до системи правосуддя.

Актуальність питання про міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України зумовлена низкою чинників, основними з яких є наступні.

По-перше, ефективна боротьба з транснаціональною злочинністю, такою як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми, кіберз-

лочини, неможлива без тісної міжнародної співпраці та уніфікації підходів до збирання, перевірки та оцінки доказів. Розбіжності в національних стандартах доказування можуть суттєво ускладнювати надання міжнародної правової допомоги, екстрадицію та взаємне визнання судових рішень, створюючи "безпечні гавані" для злочинців.

По-друге, прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції вимагає приведення національного законодавства та правозастосовчої практики у відповідність до загальноновизнаних міжнародних стандартів, зокрема тих, що сформовані практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Рішення ЄСПЛ, які стосуються права на справедливий суд, презумпції невинуватості, допустимості доказів та тягаря доказування, є обов'язковими для України і мають бути враховані при формуванні та застосуванні національних стандартів доказування.

По-третє, забезпечення фундаментальних прав людини та основоположних свобод у кримінальному провадженні нерозривно пов'язане з високими стандартами доказування. Міжнародні норми спрямовані на гарантування справедливості, уникнення судових помилок та захист від необґрунтованого засудження. Це особливо важливо в умовах сучасних викликів, коли необхідно знайти баланс між ефективністю кримінального провадження та дотриманням прав особи, якій повідомлено про підозру/пред'явлено обвинувачення.

У межах дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України важливо звернутися до наукових напрацю-

вань вітчизняних дослідників. Серед них, наприклад, В.В. Вапнярчук досліджував вплив практики ЄСПЛ на стандарти допустимості та достовірності доказів, зокрема в аспекті недопущення доказів, здобутих з порушенням прав людини, та вимог до справедливості процесу; І.В. Гловюк – аналізував імплементацію міжнародно-правових принципів доказування у національне кримінальне процесуальне законодавство, акцентуючи на принципі презумпції невинуватості та розподілі тягаря доказування між сторонами; В.А. Завтура – розглядав порівняльно-правовий аспект стандартів доказування у кримінальному процесі, зокрема співвідношення національного та міжнародного підходів до оцінки доказів судом.

Разом із тим, трансформаційні процеси, що охоплюють сферу кримінальної юстиції у зв'язку з воєнним станом, об'єктивно зумовлюють потребу у переосмисленні й адаптації усталених доктринальних підходів до механізму доказування. Відчутне збільшення кількості злочинів, зокрема воєнних, швидкоплинність змін процесуального законодавства, а також модифікація функціональних засад діяльності органів досудового розслідування та суду вимагають комплексного перегляду теоретико-правових засад доказування в умовах сучасного кримінального провадження. Такий перегляд має на меті не лише забезпечення процесуальної ефективності, а й утвердження стандартів захисту прав людини та засади верховенства права.

Тому *метою* дослідження є з'ясування сутності міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, окреслення їх ознак, значення для правозастосовної практики, а також визначення проблем і перспектив імплементації. *Новизною* статті є узагальнення та системне розкриття сутності міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, визначення їхніх головних ознак та показ, як ці стандарти гарантують справедливість судового процесу. Її *завданнями* є визначити зміст міжнародних стандартів доказування, з'ясувати особливості їх впливу на кримінальний процес України, окреслити проблемні аспекти імплементації та шляхи удосконалення національного законодавства.

Поняття та джерела міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі

Передусім варто зазначити, що в юридичній науці під міжнародними стандартами прийнято розуміти наступне.

1. Міжнародно-правові норми і принципи, що

закріплюють стандартизовані правила поведінки суб'єктів міжнародного права у тих чи інших сферах міждержавного співробітництва. Існують міжнародні стандарти у галузі захисту прав людини, попередження злочинності й боротьби з правопорушниками, охорони навколишнього середовища, місцевого самоврядування тощо. Стандарти встановлюють певні мінімальні вимоги, дотримуватися яких повинні всі держави. Міжнародні стандарти містяться у міжнародних договорах та інших джерелах міжнародного права. Так, загальновизнані міжнародні стандарти в галузі права людини закріплені в Загальній декларації прав людини 1948 року та в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 року і Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 року. Вони можуть міститися і в документах, не наділених обов'язковою юридичною силою, що приймаються міжнародними організаціями. Наприклад, VII Конгрес ООН з питань запобігання злочинності та поведження з правопорушниками в 1985 році прийняв Стандартні мінімальні правила здійснення правосуддя щодо неповнолітніх [1, с.615; 2, с.844–845].

Тобто з наведеного вбачається, що витоки міжнародних стандартів доказування пов'язані з фундаментальними актами міжнародного права, такими як Загальна декларація прав людини [3], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [4], а також Європейська конвенція з прав людини [5]. Саме практика Європейського суду з прав людини [6; 7] стала основною рушійною силою у формуванні сучасних підходів до оцінки доказів у кримінальних провадженнях, зокрема щодо дотримання принципу змагальності, презумпції невинуватості, права на справедливий суд та рівності сторін.

2. Документи Міжнародної організації з питань стандартизації (ІСО), які встановлюють норми і вимоги у сфері готової продукції масового виробництва, напівфабрикатів і сировини. Вони розробляються технічними комітетами, що складаються з експертів, яких висувають відповідні галузі індустрії. Будь-яка організація – член ІСО може взяти участь у технічному комітеті. Стандарт вважається прийнятим, якщо його схвалить 75 % членів ІСО. Сама ІСО обмежується забезпеченням належної підготовки і публікації стандартів. Розробка міжнародних стандартів ґрунтується на принципах, що включають максимальне збереження існуючих національних систем стандартизації [1, с.615; 2, с.844–845]. Наведене трактування міжнародних стан-

дартів не стосується сфери кримінальної процесуальної діяльності загалом і кримінального процесуального доказування зокрема, з огляду на що не буде детально висвітлюватися в представленому науковому дослідженні.

Науково-теоретичне осмислення поняття та ознак міжнародно-правових стандартів у кримінальному процесі

Перед тим як розкрити поняття, ознаки та роль міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України, зосередимо увагу на з'ясуванні сутності міжнародних (чи як їх ще йменують, міжнародно-правових) стандартів.

Так, окресленій проблематиці на сторінках фахової наукової літератури приділяли увагу багато науковців. Ба більше, у сучасній юридичній науці питання міжнародно-правових стандартів забезпечення прав і свобод людини в досудовому кримінальному процесі розглядається як ключове для реформування правової системи України та її інтеграції у європейський правовий простір. Огляд провідних наукових джерел дозволяє простежити еволюцію підходів до дефініції, структури, класифікації та впровадження цих стандартів у національне законодавство та правозастосовну практику.

Зокрема, особливу увагу в наукових дослідженнях приділено багатогранності міжнародно-правових стандартів, їхній нормативній і рекомендаційній природі, а також зв'язку із фундаментальними принципами права: рівності, справедливості, гуманізму, верховенства права [8, с.88–95]. На думку більшості авторів, стандарти мають розглядатися як комплекс норм та принципів, закріплених у міжнародних договорах, конвенціях, протоколах, які орієнтують національне законодавство на досягнення певних етапів у сфері захисту прав людини [9; 10].

Наприклад, В. Чернописька акцентує увагу на багатогранності цього феномену. Авторка зазначає, що міжнародно-правові стандарти слід розглядати як комплекс норм, принципів і вимог, які закріплені в міжнародних договорах, конвенціях чи рекомендаціях і стають орієнтиром для національного законодавства, судової практики, адміністративного регулювання. Такий підхід дозволяє охопити як обов'язкові, так і рекомендаційні положення, що формують певні еталони правового регулювання [8, с.88–95].

Своєю чергою, П.А. Рудик визначає міжнародно-правові стандарти як установлені міжнародно-правовими актами (документами) певні мінімальні вимоги, закріплені правовими нор-

мами і принципами, котрих зобов'язані дотримуватися у процесі законотворчої діяльності всі держави", а європейські стандарти визначає як "типові норми і принципи, котрі закріплені в основних документах Європейського Союзу та Ради Європи і котрих мають дотримуватися всі їхні держави-члени [11, с.74]. На нашу думку, запропоноване тлумачення міжнародно-правових стандартів як мінімальних вимог, встановлених міжнародними актами, є надзвичайно важливим для сучасної української правової системи. Саме таке розуміння дозволяє створити чіткі орієнтири для законодавчої та правозастосовної діяльності, забезпечити єдність підходів до захисту прав людини й підвищити ефективність правосуддя. Особливо це актуально в умовах європейської інтеграції України, коли гармонізація національного законодавства зі стандартами Ради Європи та Європейського Союзу відкриває нові можливості для зміцнення верховенства права та справедливості в нашому суспільстві. Вважаємо, що дотримання цих стандартів має стати не просто формальною вимогою, а справжньою цінністю для всіх учасників правових процесів, зокрема кримінального провадження, адже лише так можливо досягти реального захисту прав і свобод людини та побудови довіри до судової системи як всередині країни, так і на міжнародному рівні.

На думку Д.В. Сімоновича, міжнародними стандартами забезпечення прав людини у сфері кримінального судочинства є "звід основних принципів забезпечення прав людини, встановлений міжнародними нормативно-правовими актами, які є обов'язковими для виконання всіма національними органами під час кримінального судочинства у разі їх ратифікації Верховною Радою України" [12, с.6]. При цьому вчений виокремлює ще такий різновид міжнародно-правових стандартів як європейські стандарти забезпечення прав людини у кримінальному процесі. Під останніми науковець розуміє "положення, що відображають загальні принципи і практику забезпечення прав людини, встановлені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод і протоколами Ради Європи до неї, а також ухваленими на її основі рішеннями ЄСПЛ (судові прецеденти) і є обов'язковими для виконання національними компетентними органами під час кримінального судочинства" [12, с.6]. З приводу наведеного зазначимо, що розмежування між загальними міжнародно-правовими та європейськими стандартами видається доцільним, оскільки дозволяє кон-

кретизувати джерела й обсяг зобов'язань для України у сфері кримінального процесу. Особливо важливо, що вчений акцентує на обов'язковості виконання стандартів після їхньої ратифікації, адже це забезпечує чітку ієрархію правових норм та підвищує ефективність захисту прав людини на національному рівні. Разом із тим, варто наголосити, що у сучасних умовах стандарти повинні не лише імплементуватися формально, а й реально застосовуватися у щоденній діяльності органів правосуддя. Практична реалізація міжнародних та європейських стандартів може бути гарантована лише за наявності сталого механізму моніторингу й адаптації національного законодавства до динаміки міжнародної практики.

Досить розгорнуте трактування міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини наводять О.І. Наливайко та Н.А. Братішко. На їх думку, це встановлені в договірному порядку правові норми мінімально допустимого поведіння держав з проживаючими на її території людьми [13, с.412–413]. Проте, вважаємо, що не варто зводити міжнародні стандарти виключно до міжнародних договорів. Бо, як слушно підкреслює Г.Р. Крет, міжнародно-правові акти "не визначають стандарти доказування, проте закріплення в них міжнародних стандартів прав людини, у тому числі й у сфері здійснення кримінального судочинства, визначає напрями формування міжнародних стандартів доказування. У цьому аспекті положення міжнародно-правових актів слугують орієнтиром як для міжнародних судових інституцій, так і для національних законодавців країн-учасниць відповідних міжнародних договорів у частині визначення стандартів формування належних, допустимих і достовірних доказів, достатніх у своїй сукупності для прийняття відповідного процесуального рішення. Положення міжнародно-правових актів дозволяють виокремити низку міжнародних стандартів доказування, які ґрунтуються на закріплених ними основоположних правах і свободах людини: праві на справедливий судовий розгляд, праві на свободу та особисту недоторканність, забороні катування, праві на повагу до особистого та сімейного життя, житла і таємниці листування тощо. Переважна більшість цих положень відображає загальні вимоги до належності, допустимості та достовірності доказів, відображені в національному кримінальному процесуальному законі" [14, с.105–106].

Крім того, багато уваги з боку науковців приділяється визначенню структурних елементів та

ознак міжнародно-правових стандартів, а також їх класифікації у кримінальному процесі. Приміром, О.І. Наливайко, Н.А. Братішко, Р.М. Савчук виділяють низку характерних ознак міжнародно-правових стандартів, серед яких: нормативність, міжнародне визнання, соціальна зумовленість, динамічність, системність, універсальність, здійснення нормативної та регулятивної функцій [13; 15]. Своєю чергою, А.М. Ключко окремо підкреслює, що стандарти розвиваються відповідно до нових викликів – таких, як цифровізація, гібридні загрози, поява нових категорій злочинів [16].

На думку В.Г. Уварова, основними ознаками міжнародно-правових стандартів у кримінальному процесі України є такі:

- стандарти повинні бути встановлені декількома державами внаслідок міжкультурного (міждержавного) консенсусу та є модельними, "взірцевими" для відповідних держав;

- вони мають встановлювати мінімальну та окреслювати максимальну межу їх змісту. При цьому мінімальна межа розуміється як така, що не може бути порушеною за будь-яких обставин, максимальна – як орієнтир, для досягнення якого слід докладати усіх зусиль. Вказаний підхід є характерним для міжнародно-правових договорів, прийнятих у межах ООН;

- міжнародні правові стандарти прав людини мають бути обов'язково закріплені у відповідних національних законодавчих і нормативно-правових актах. При цьому необхідно зберігати їх первинний зміст, який не повинен суперечити конституційним положенням і міжнародним договором, ратифікованих Верховною Радою України;

- впровадження у правозастосовну діяльність таких стандартів повинно забезпечуватись з чітким правовим механізмом реалізації, що дає можливість уникнути множинності їх праворозуміння та неправильного застосування;

- при розробці та впровадженні стандартів прав людини мають враховуватися регіональні особливості шляхом прийняття регіональних угод та створення механізмів їх реалізації, що дозволить виокремлювати основні ознаки стандартів та інтегрувати регіональні положення в єдину універсальну систему [17, с.57–58].

З вищенаведеного помітно, що міжнародні стандарти доказування є одним із різновидів міжнародно-правових стандартів у кримінальному процесі України. З огляду на що можна дійти висновку, що міжнародним стандартам доказування властиві ознаки, характерні для міжнародно-правових стандартів і стандартів доказу-

вання. Вказана особливість обов'язково повинна враховуватися під час формулювання визначення поняття "міжнародні стандарти доказування".

Сутність і ознаки міжнародних стандартів доказування в кримінальному процесі України

У сучасному кримінальному процесі України під міжнародними стандартами доказування слід розуміти сукупність загальновизначених принципів, правил і вимог, що встановлені міжнародними договорами, конвенціями, рішеннями міжнародних судів та рекомендаціями міждержавних організацій, які регламентують поря-док збирання, перевірки та оцінки доказів у кримінальному провадженні з метою забезпечення справедливості, рівності сторін, дотримання прав людини й попередження свавільних рішень у ході здійснення кримінального провадження, зокрема досудового розслідування і судового розгляду. При цьому варто погодитися, що міжнародні стандарти, зокрема доказування в кримінальному процесі України, це передусім "комплекс, який динамічно розвивається та який не можна ототожнювати тільки із загальновизначеними принципами і нормами міжнародного права, оскільки більшою мірою це лише морально-політичні зобов'язання, за рівнем реалізації яких можна отримати відповідь як про реальні процеси демократизації в суспільстві та характер взаємовідносин особи і держави, так і про наявний ступінь розвитку громадянського суспільства" [14, с.108].

Основними ознаками міжнародних стандартів доказування в кримінальному провадженні, на думку Г.Р. Крет, є:

- ознака соціальної зумовленості відображає роль соціальних чинників, що лежать в основі зазначених стандартів. Це свідчить про те, що міжнародні стандарти одночасно впливають із міжнародної кримінальної юрисдикції та мають відповідати міжнародним стандартам у сфері прав людини;

- ознака динамічності підкреслює їх безперервний розвиток і вдосконалення як шляхом розширення міжнародно-правових актів, так і завдяки практиці міжнародних судових інституцій;

- ознака системності передбачає наявність тісного взаємозв'язку між цими стандартами. Варто також зазначити їхню інтеграцію з національними стандартами;

- ознака загальнообов'язковості посилюєть-

ся обов'язковістю міжнародних договорів, ратифікованих Україною, а також рішень міжнародних судових органів, юрисдикція яких визнана Україною [14, с.110–111].

З приводу наведеного зазначимо, що кожна з виділених ознак – соціальна зумовленість, динамічність, системність та загальнообов'язковість – не просто характеризує ці стандарти, а й розкриває їхню сутність та місце в сучасній правовій системі. Зокрема, ознака соціальної зумовленості підкреслює, що міжнародні стандарти доказування не виникають у вакуумі. Вони є віддзеркаленням суспільних потреб у боротьбі з транснаціональною злочинністю, а також у забезпеченні універсальних цінностей, таких як права людини. Це свідчить про глибокий зв'язок між правовими нормами та соціальною дійсністю. Особливо важливо, що Г.Р. Крет наголошує на відповідності міжнародним стандартам у сфері прав людини. Це не просто побажання, а фундаментальна вимога, адже будь-яке доказування, що порушує права людини, втрачає свою легітимність, незалежно від його ефективності.

З приводу ознаки динамічності зазначимо, що ця ознака є критично важливою у швидкозмінному світі. Міжнародні злочини еволюціонують, з'являються нові виклики (наприклад, кіберзлочинність, воєнні злочини тощо), а також постійно вдосконалюються правові підходи. Динамічність міжнародних стандартів доказування свідчить про їхню здатність адаптуватися до цих змін через розширення міжнародно-правових актів (нових конвенцій, протоколів) та розвиток практики міжнародних судових інституцій (таких як ЄСПЛ, Міжнародний кримінальний суд). Це гарантує, що стандарти залишаються актуальними та ефективними.

Своєю чергою, ознака системності вказує на взаємозв'язок і взаємодоповнюваність між різними міжнародними стандартами. Вони не є розрізненими правилами, а утворюють єдиний, логічно послідовний комплекс, що регулює процес доказування. Особливий акцент на інтеграції з національними стандартами є вкрай важливим для України. Це означає, що міжнародні стандарти не існують паралельно з національними, а мають бути інкорпоровані в них, формуючи єдину, гармонізовану систему доказування. Це сприяє уникненню колізій та забезпечує єдність правозастосовчої практики.

Щодо ознаки загальнообов'язковості, то вона підкреслює юридичну силу міжнародних стандартів. Обов'язковість ратифікованих міжнарод-

них договорів (згідно з Конституцією України) та рішень міжнародних судових органів, юрисдикція яких визнана Україною, є незаперечним фактом. Це означає, що міжнародні стандарти доказування не є лише рекомендаціями, а мають пряму дію та обов'язкову силу для національних правоохоронних та судових органів. Це накладає значну відповідальність на Україну щодо їх імплементації та дотримання в повсякденній практиці.

Загалом, позиція Г.Р. Крет є надзвичайно цінною для розуміння природи та ролі міжнародних стандартів доказування. Вона чітко окреслює їхнє походження, розвиток, внутрішню структуру та юридичну силу, підкреслюючи їхню ключову роль у забезпеченні справедливого, ефективного та правомірного кримінального провадження в умовах глобалізованого світу та європейської інтеграції.

В умовах збройного конфлікту, особливо з огляду на ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у 2024 році [18], дослідження міжнародних стандартів доказування набуває особливої актуальності. Зростає кількість випадків, коли докази, зібрані у межах національного кримінального провадження, можуть стати предметом аналізу міжнародних судових інституцій, зокрема МКС. Відтак, українські органи досудового розслідування і суд повинні не лише забезпечувати формальну допустимість доказів відповідно до вимог КПК України, а й дотримуватись вимог міжнародного права щодо належності, достовірності та допустимості доказів.

Наразі ці стандарти дедалі частіше використовуються не лише як орієнтир для правозастосовної практики, а й як критерій оцінки легітимності кримінального провадження загалом. Саме тому, під час доказування доречним до уваги брати принципи, правила і вимоги, які сформувалися в практиці міжнародних судових інституцій, передусім Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії, Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді.

У практиці міжнародних кримінальних трибуналів особлива увага приділяється не лише джерелам доказів, а й контексту, в якому вони були здобуті. Важливими для аналізу є рішення Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії у справі Прокурор проти Тадіча (*Prosecutor v. Tadić*) [19], рішення Міжнародного кримінального трибуналом по Руанді у справі Прокурор проти Акаєсу (*Prosecutor v. Akayesu*) [20], в

яких питання допустимості доказів вирішується з огляду на воєнний контекст та дотримання гарантій справедливого суду.

Такі стандарти мають істотне значення для національного кримінального провадження в умовах воєнного стану, де специфіка оперативної обстановки, воєнних дій та обмеженого доступу до місць подій часто унеможлиблює дотримання "ідеальних" процесуальних форм. У цьому контексті, вважаємо, доцільним є визнання пріоритету сутності над формою, і відповідно дотримання гнучкого підходу до визнання допустимості доказів.

З урахуванням вищенаведених наукових підходів до визначення міжнародних стандартів доказування загалом і міжнародних стандартів доказування зокрема, а також виокремлення їхніх ознак пропонуємо виділяти наступні сутнісні ознаки міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі України:

- обов'язковість відповідності універсальним цінностям прав людини – кожен стандарт спрямований на захист основоположних прав, зокрема права на справедливий суд, презумпцію невинуватості, право на захист;

- первинність міжнародних норм над національними – у разі колізії пріоритет віддається міжнародному праву, що передбачає належну імплементацію таких стандартів у національне законодавство та практику;

- визначеність та чіткість – стандарти формулюються у вигляді конкретних критеріїв чи мінімальних вимог, що мають бути враховані при доведенні обставин, які підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження;

- універсальність і гнучкість – вони поширюються на всі кримінальні провадження, але можуть бути адаптовані з урахуванням особливостей окремих категорій проваджень (наприклад, щодо дітей, жертв воєнних злочинів тощо);

- гарантії процесуальної справедливості – міжнародні стандарти доказування забезпечують неупередженість суду, рівність сторін, відкритість процедури збирання та оцінки доказів, а також захист від неправомірного використання доказової інформації;

- безпосередній вплив на хід і результат кримінального провадження – дотримання таких стандартів є умовою легітимності судового рішення та невідворотності відповідальності за порушення прав людини;

- орієнтованість на практику міжнародних судових органів – особливо рішень ЄСПЛ, які

мають тлумачення і роз'яснення щодо застосування стандартів доказування в конкретних ситуаціях;

– врахування досвіду міжнародних судових інституцій, передусім Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії, Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді, в рішеннях яких питання допустимості доказів вирішується з огляду на воєнний контекст та дотримання гарантій справедливого суду.

Висновки

1. Міжнародно-правові стандарти доказування в кримінальному процесі України – це загальновізані принципи, правила і вимоги, що встановлені міжнародними договорами, конвенціями, рішеннями міжнародних судів та рекомендаціями міждержавних організацій, які регламентують порядок збирання, перевірки та оцінки доказів у кримінальному провадженні з метою забезпечення справедливості, рівності сторін, дотримання прав людини й попередження свавільних рішень у ході здійснення кримінального провадження, зокрема досудового розслідування і судового розгляду;

2. Сутнісними ознаками міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі Ук-

раїни є: обов'язковість відповідності універсальним цінностям прав людини; первинність міжнародних норм над національними; визначеність та чіткість; універсальність і гнучкість; є гарантіями процесуальної справедливості; здійснюють безпосередній вплив на хід і результат кримінального провадження; орієнтованість на практику міжнародних судових органів.

3. Під час доказування у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану доцільно враховувати досвід міжнародних судових інституцій, передусім Міжнародного кримінального суду, Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії, Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді, в рішеннях яких питання допустимості доказів вирішується з огляду на воєнний контекст та дотримання гарантій справедливого суду.

Конфлікт інтересів

Автори зазначають про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П–С. 2003. 736 с.
2. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2007. 992 с.
3. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: пакт Організації Об'єднаних Націй від 16.12.1966. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: конвенція Ради Європи від 04.11.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
6. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
8. Чернописька В. Правові стандарти як міжнародно-правова категорія: теоретичні основи. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Юридичні науки".* 2022. № 4 (36). С. 88–95. <http://doi.org/10.23939/law2022.36.088>
9. Бакаянова Н.М. Міжнародні стандарти адвокатури: поняття, система, класифікація. *Науковий вісник публічного та приватного права.* 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 226–229.
10. Ківець О. В. Європейські правові стандарти як міжнародно-правова категорія. *Європейські студії і право.* 2012. № 1(15). <http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies/5-2011/44-2011-12-29-14-40-03>
11. Рудик П. А. Основні міжнародно-правові та європейські стандарти у сфері правосуддя та їх вплив на забезпечення єдності судової практики. *Часопис Київського університету права.* 2019. № 4. С. 74. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2019.11>
12. Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях криміналь-

- ного процесу України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2011. 19 с.
13. Наливайко О. І., Братішко Н. А. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів людини. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 2. С. 412–413. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.71>
 14. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2020. 560 с.
 15. Савчук Р. М. Поняття та система міжнародних стандартів правоохоронної діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 2. С. 369–373. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/87>
 16. Ключко А. М. Вплив міжнародно-правових стандартів на формування національної політики України у сфері правоохоронної діяльності. *Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ)*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листопада 2020 р.). Харків: ХНУВС, 2020. С. 48–51.
 17. Уваров В. Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України: монографія. Харків: НікаНова, 2014. 414 с.
 18. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду. Міжнародний документ від 17.07.1998. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
 19. Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule" (Opinion and Judgment). Case № IT-94-1. 7.05.1997. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/1997/en/40193>
 20. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement). Case No. ICTR-96-4-T. 2.09.1998. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ict/1998/en/19275>

REFERENCES

1. Shemshuchenko, Yu. S. (1998). (Red.). *Yurydychna entsyklopediia: v 6 t.* [Legal Encyclopedia: in 6 vols.]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia. Т. 5: P–S (in Ukr.).
2. Shemshuchenko, Yu. S.. (2007). (Red.). *Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk* [Great Encyclopedic Legal Dictionary]. Kyiv: TOV "Vydavnytstvo "Yurydychna dumka" (in Ukr.).
3. *Zahalna deklaratsiia prav liudyny, pryjata i proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10.12.1948* [Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by UN General Assembly Resolution 217 A (III) of 10.12.1948]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (in Ukr.).
4. *Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava* [International Covenant on Civil and Political Rights]. Pakt Orhanizatsii Obiednanykh Natsii (16.12.1966). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (in Ukr.).
5. *Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod* [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Konventsiiia Rady Yevropy (04.11.1950). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (in Ukr.).
6. *Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny* [On enforcement of judgments and application of the practice of the European Court of Human Rights]. Zakon Ukrainy (23.02.2006 No. 3477-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text> (in Ukr.).
7. *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy* [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (13.04.2012 No. 4651-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (in Ukr.).
8. Chornopyska, V. (2022). Pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia: teoretychni osnovy [Legal standards as an international legal category: theoretical foundations]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnikha". Seriia: Yurydychni nauky*, 4(36), 88–95. <http://doi.org/10.23939/law2022.36.088> (in Ukr.).
9. Bakaiianova, N. M. (2016). Mizhnarodni standarty advokatury: poniattia, systema, klasyfikatsiia [International standards of advocacy: concept, system, classification]. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*, 2(1), 226–229 (in Ukr.).
10. Kyivets, O. V. (2012). Yevropeiski pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia [European legal standards as an international legal category]. *Yevropeiski studii i pravo*, 1(15). <http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies/5-2011/44-2011-12-29-14-40-03> (in Ukr.).
11. Rudyk, P. A. (2019). Osnovni mizhnarodno-pravovi ta yevropeiski standarty u sferi pravosuddia ta yikh vplyv na zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky [Basic international and European legal standards in the field of justice and their impact on ensuring the unity of judicial practice]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (4), 74. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2019.11> (in Ukr.).
12. Simonovych, D. V. (2011). *Yevropeiski standarty zabezpechennia prav liudyny u dosudovykh stadiakh*

- kryminalnoho protsesu Ukrainy* [European standards of human rights protection in the pre-trial stages of the criminal process of Ukraine]. Avtoreferat dysertatsii ... kandydata yurydychnykh nauk: 12.00.09. Kharkiv. (in Ukr.).
13. Nalyvaiko, O. I., & Bratishko, N. A. (2023). Poniattia ta osoblyvosti mizhnarodno-pravovykh standartiv liudyny [Concept and features of international legal standards of human rights]. *Analitychno-porivnialne pravoznnavstvo*, (2), 412–413. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.71> (in Ukr.).
 14. Kret, H. R. (2020). *Mizhnarodni standarty dokazuvannia u kryminalnomu protsesi Ukrainy: teoretyko-pravovi ta praktychni osnovy* [International standards of evidence in the criminal process of Ukraine]. Dysertatsiia ... doktora yurydychnykh nauk: 12.00.09. Odesa (in Ukr.).
 15. Savchuk, R. M. (2023). Poniattia ta systema mizhnarodnykh standartiv pravookhoronnoi diialnosti [The concept and system of international standards of law enforcement activity]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (2), 369–373. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/87> (in Ukr.).
 16. Klochko, A. M. (2020). Vplyv mizhnarodno-pravovykh standartiv na formuvannia natsionalnoi polityky Ukrainy u sferi pravookhoronnoi diialnosti [The impact of international legal standards on the formation of national policy of Ukraine in the field of law enforcement]. In: *Shliakh uspikhu i perspektyvy rozvytku (do 26 richnytsi zasnuvannia Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav)*: materialy mizhnarodnoi naukovy-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 20 lystopada 2020 r.). Kharkiv: KhNUVS, 48–51 (in Ukr.).
 17. Uvarov, V. H. (2014). *Mizhnarodno-pravovi standarty u kryminalnomu protsesi Ukrainy* [International legal standards in the criminal process of Ukraine]. Monohrafiia. Kharkiv: NikaNova (in Ukr.).
 18. Rymnyi Statut Mizhnarodnoho Kryminalnoho Sudu [Rome Statute of the International Criminal Court]. Mizhnarodnyi dokument (17.07.1998). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (in Ukr.).
 19. Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule" (Opinion and Judgment). Case № IT-94-1. 7.05.1997. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/1997/en/40193>
 20. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement). Case No. ICTR-96-4-T. 2.09.1998. <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/ict/1998/en/19275>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 172–181 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560598

http://forumprava.pp.ua/files/172-181-2025-2-FP-Fomina.Chyzh_21.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm
[2025_2_21.pdf](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm)
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 01.06.2025

Accepted: 13.06.2025

Published: 19.06.2025

Available online: 19.06.2025

Cite as:

 Фомина, Т. Г., Чиж, С. А. (2025). Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України. *Форум Права*, 82(2), 172–181.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560598>

 Fomina, T. H. & Chyzh, S. A. (2025). Mizhnarodni standarty dokazuvannya u kryminalnomu protsesi Ukrayiny [International Standards of Evidence in the Criminal Procedure of Ukraine]. *Forum Prava*, 82(2), 172–181.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560598>